

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14774025>

ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ВА ХОЖА ШАЙХУЛ ИСЛОМ АБУЛМАКОРИМ

Нодиржон Абдулаҳатов

тарих фанлари доктори, Фарғона вилояти
педагогик маҳорат маркази профессори.

Облаберди Мамазияев

Қўқон университети доценти,
филология фанлари номзоди.

Аннотация: Ушбу мақолада Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва Бурҳониддин Марғиноний авлодларидан бўлган шайхул ислом Хожа Абулмакорим билан боғлиқ воқеалар тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Шайхул ислом, тарих, ёзма манба, ҳукмдорлик, қамал, фатҳ, воқеа, мағлубият.

Аннотация: В статье рассматриваются события, связанные с потомками Бурханиддина Марғинони, шейхуль Исламом Ходжой Абулмакеримом и Захириддином Мухаммадом Бабуром.

Ключевые слова: Шейхуль-Ислам, история, письменный источник, правление, осада, завоевание, событие, поражение.

Annotation: V state rassmatrivayutsya sobyitiya, svyazannye s potomkami Burkhaniddina Marginoni, Sheikhul Islamom Khodjoy Abulmakerimom and Zakhiriddinom Muhammadom Baburom.

Key words: Sheikhul-Islam, history, written istochnik, pravlenie, osada, zavoevanie, sobytie, defeat.

Самарқанд ҳукмдори Султон Аҳмад вафотидан сўнг юз берган воқеалар силсиласида Хожа Абулмакорим ҳам муҳим ўрин тутганлигини биз Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг “Бобурнома” асарида тасвирланган воқеалар силсиласидан кўришимиз мумкин.

Маълумки, шайхул ислом Хожа Абулмакорим Самарқанд тахтида Султон Ахмад Мирзонинг ўғилларидан бири Бойсункур Мирзони ўтиришига тарафдор эди. Бироқ, курашлар мобайнида иккинчи ўғил Султон Али Мирзонинг кўли баланд келди. Оқибатда, Бойсункур Мирзонинг тарафдорлари таъқиб остига олиниб, улардан ўч олиш хавфи кучайди. Хожа Абулмакорим юзага келган қалтис вазиятдан қутилиш мақсадида Самарқанддан чиқиб кетишга мажбур бўлди. У бир амаллаб Ўратепага етиб келди. Бу ҳақда Бобур Мирзонинг ўзи шундай ёзади:

“Охир ушбу тараддуд ва тафриқа била Ўратепанинг жануб тарафидаги яйлоқларга бордук. Неча кун ул навоҳида ўз ишимизга ҳайрон, борур турар жойимизни билмай саргардон ўткарилди. Бир кун ушбу ерда эканда Хожа Абулмакоримким, бизнингдек жалойи ватан бўлиб саргардон эди, мени кўргали келди. Борур турар еримиздин ва қилур-қилмас ишимиздин истиълум ва истифсор қилиб, мутаассир бўлиб, бизнинг ҳолимизга риққат қилиб, фотиҳа ўқиб борди. Манга ҳам бисёр таъсир қилди, риққат қилдим. Ушбу кун кеч намози дигар даранинг аёғидин бир отлиқ пайдо бўлди, бу худ Али Дўст тағойининг навқари экандур. Йўлчуқ отлиқ. Бу мазмун била йиборибтурким, агарчи мандин азим гуноҳлар содир бўлди, вале умидим борким, иноят қилиб, гуноҳимни бағишлаб, беришга мутаважжсиҳ бўлсалар, Марғинонни топшириб, бир нав қуллуқ ва хизматкорлик қилгаймен, гуноҳим ариб хижобим рафо бўлгай”. [1.67]

Мирзо Бобурнинг саргардонлик вақтида Хожа Абулмакорим унинг ёнига келиб, кейинги ҳаётидаги кескин бурилишларга оқ фотиҳа тилаган. Абулмакоримнинг маънавий мадади ва шахсий иштироқи билан Бобур ҳузурига шу куни кечга яқин Марғинон ҳокими Али Дўстан чопар келиб, шаҳарни унга топширилажаги тўғрисидаги хабарни етказди. Афтидан, бу вазиятда марғинонликларнинг фахри ҳисобланган Хожа Абулмакоримни Бобур Мирзога қўшилганлиги катта рол ўйнаган кўринади. Чунки, шу вақтга қадар Бобур Мирзо Фарғонадаги ҳамма шаҳарлардан ажралиб бўлган ва ҳукмдорлик имкониятидан умидини мутлақо узган эди. Фақатгина, Абулмакоримнинг пайдо бўлиши билан унда тахт учун кураш шашти янада кучайган кўринади.

Хожа Абулмакорим Бобурни Марғинонга юбориб, ўзи Самарқандга қайтади. Шайбонийхон кўшинлари томонидан Самарқанд олингач, Бобур Мирзони Самарқандга келишга чорлайди. Бу ҳақда Муҳаммад Солиҳнинг “Шайбонийнома” достонида ҳам маълумотлар келтирилган:

*“Жон вафо оз киши бирла Хосил,
Шаҳр ичинда турубтур гофил.
Кел фалон кеча, фалон кўча сори,
Ким санинг сори келур халқнинг бори...”* [2.87]

Мазкур чакирувдан кейин Бобур Мирзо Самарқандга етиб келгач, Хожа Абулмакорим шаҳардан чиқиб унга қўшилади. Бу тўғрида “Бобурнома”да ҳам маълумотлар учрайди: *“Бир-икки кундин сўнг Асфидак қўрғонидин Васманд қўрғонига келилди. Бовужудким, бир қатла Самарқанд навоҳисига бориб, тўйдириб келиб эдук, яна тангрига таваккул қилиб, ушал ҳаёл била Васмандин намози пешиндин сўнг Самарқанд устига илгадук. Хожа Абулмакорим ҳам ман била ҳамроҳ эди”*[1.79].

Бу ҳақда Ҳерман Вамбери шундай ёзади: *“...ўз сулоласи манфаатига содиқ Бобур бу даврда ўзининг бир неча садоқатли тарафдорлари билан Зарафшоннинг юқори жойларида қўшин тўпламоқда ва Хожа Абулмакорим ҳам унинг ёнида эди. 906 (1500) йилнинг куз фасли қоронғу бир кечада хўқандликлар (фарғоналиклар) Самарқанд дарвозасига яқинлашуви билан халқ уларга қўл узатди. Шайбоний Самарқандни қанчалик осон олган бўлса, шунча енгил бой берди”*[3.80].

Тарихдан маълумки, Мирзо Бобур иккинчи бор Самарқандни олгандан сўнг ҳукмдорлиги олти ойдан ошмади. Шайбонийхон томонидан шу вақт ичида шаҳарни тинмай қамал қилиниши туфайли уни ташлаб чиқишга мажбур бўлади. Мирзо Бобур ўзи билан бирга Хожа Абулмакоримни ҳам олиб кетган кўринади. Чунки, Бобур Мирзо Тошкент ҳокими бўлмиш тоғаси Маҳмудхоннинг олдида эканлигида Абулмакорим ҳам бирга эди. Маҳмудхон ҳам Хожа Абулмакоримга нисбатан юксак ҳурмат билан қараганлиги сабабли ўз сўзларини шу зот орқали етказмоқчи бўлди. Бу ҳақда унинг ўзи шундай ёзади: *“Хожа Абулмакоримнинг тавассути билан бу сўзни орага солдимким, Шайбонийхондек ганим пайдо бўлибтур, мунинг зарари туркка ва мўғулга мусовидир. Мунинг фикрини ҳалолоқтаким, улус яхши босмайдур ва улгаймайдур вожибдур. Нечукки дебтурлар:*

*Имрўз бидуш чу метавон кушт,
Оташ чу баланд шуд жаҳон сўхт.
Магзор ки зих кунад камонро,
Душман чу ба тийр метавон дўхт*

Мазмуни: Агар кучинг етса оловни шу он ўчир, акс ҳолда у жаҳонни кўйдиради. Душманни ўқ билан уришга қодир экансан, уни камон керишига имкон берма”[1.90].

“Бобурнома”да кейинги воқеалар саҳнасида Хожа Абулмакоримнинг номи тилга олинмай қўйди. Хожа Абулмакоримнинг ҳаёти тўғрисида доир воқеалар тафсилоти XVI иккинчи ярмида туғилиб XVII асрнинг биринчи ярми

охирларида вафот этган Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған қаламига мансуб “Мусаххир ал-билод” (Мамлакатларни эгалланиши) асарида тилга олинади. Мазкур маълумотлар Хожа Абулмакоримнинг тақдирдан бизни воқиф қилибгина қолмай, унинг ҳаётининг сўнги йилларида юз берган воқеалар аслида қандай юз берганлиги тўғрисидаги шу кунга қадар мавжуд бўлган тахминларга ойдинлик ҳам киритади. Масалан, “Мусаххир ал-билод”га кўра Шайбонийхон Самарқандни эгаллаган кезларида Кешга кетиб қолган Хожа Абулмакоримни ҳузурига чорлаб унга илтифотлар кўрсатади:

“Жаноби ҳидоят маоб, шайхул исломи аъзам хожа Абулмакорим бу ҳумоюн фатхдан олдин Кеш вилоятига кетган эди. Муҳаммадхон Шайбоний бундан хабар топгач, июлятга тўла мактуб битиб, хожанинг Самарқандга қайтиб келишини тилади. Хожа Абулмакорим хурсанд ва хушҳол бўлиб, хонлик ҳузурини топиш сари йўлга тушди. Жаноби хожа Мунир эса ўгли билан Дизак вилоятида сокин турганди ва у ҳам хон сўровига биноан хизмат томон ошиқди. Келиб, хондан иззат-икромлар кўрди...

Аъло ҳазрат хон шайхулислом хожа Абулмакоримни ҳамини ўз шариф суҳбати ва ҳумоюн ўтиришларида мусоҳибу улфат бўлишига буюриб, сафарлар чоғи ўтириш-туришда ўзининг шоҳлик узангиси хизматида юришни топишди. Валийлик даражали жаноб хожани Бухоро улугларига қўшиб, ул шаҳарга қайтишига рухсат берди”[4. 72-74].

Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған “Мусаххир ал-билод” асарида Хожа Абулмакоримни Бобур Мирзога Самарқандни забт этишида берган кўмаклари ва уларни Самарқандни бой бериб дарбадарликда юрган ҳолатларини ҳам ҳикоя қилади:

“Шунингдек, яна бир тадбир ҳам ўша кезде амалга ошди - султонлар, амирлар, зафар паноҳ сипоҳ баҳодирлари учун Самарқанд халқи устига жуда кўп миқдордаги “моли омоний” (омонлик моли) солиғи солинди. Бундан худо ҳимоясидаги Самарқанд шаҳри аҳолисининг руҳоний табақаси, аслзода-ю оддий хунарманд ва ишчилари норози бўлиб, Муҳаммадхон Шайбонийдан кўнгиллари қолди ва ранжиганча ана шу озурда ҳоллик натижа-сида Бобур Мирзо томон майл билдириб, белларига унинг давлати хайрихоҳлиги камарини боғладилар. Одам юбориб, юракларидаги яширин истакни маълум қилдилар ва Бобур Мирзони Самарқандни олиш учун чақирдилар...

Бобур Мирзо шу зайл ҳеч кимга биддирмасдан яна икки-уч мартаба қалъа ёнига келиб-кетади. Ахийри, ул олий зотли шаҳзода тамоми журъат билан мазкур хатарли иш сари киришиб, Ёз яйлоқдан Сафидак қалъаси сари юриб, у ердан эса “Оллоҳга суянинг - таваккал килинг” фармони талабича яратгувчи эгамга таваккал қилганча пешин намози пайти у ердан илғор солади. Ўша кечаси

хожа Абулмуқорим Муҳаммадхон Шайбонийдан ажралиб, келиб Бобур Мирзога қўшилади ва биров йўл юрилгач, хожа Абулмақорим хайрихоҳликнинг етук намунасини юзага чиқаради. Вақт ярим тундан оғиб, алламаҳал бўлганда биргаликда Мағок кўпригига етишадилар. Шунда улар томонидан Рустами дoston аломатли саксонга яқин довюрақларга шундай буйруқ берилади: сизлар олдинроқ бориб, Ошиқон зори текислигига етасизлар ва ўша ердан ошиқ пеша айёрлар каби ҳеч иккиланмай ва ўйланмай бизларни Самарқанд шаҳрида ичида интизор кутиб ўтирган бир гуруҳ. тарафдор ва давлатхоҳларга ёрдам бериш учун қалъага нарвон кўйиб, ўзингизни шаҳар ичига ташлайсиз ва Феруза дарвозасини бахту саодат эшиклари каби Бобур Мирзонинг феруз нишон мавкабидаги бошқа камарбасталар юзи сари очасиз...

Бу ҳодисанинг иккинчи куниси Хожа Абулмақорим, Қосимбек қавчин ва Бобур Мирзо ҳузурида қолган тайинли кишилардан айримлари маслаҳат қилишиб, шаҳарда бекинишини маъқул топдилар...

907 йил бошида оғриқли дил ва тилка-пора юрак билан Хожа Абулмақорим ҳамда баъзи бир улуглар ва олимларни ёнига солганча ўзининг хос навқарларидан юзга яқини билан Самарқанд дарвозасидан ташқари чиқиб, йўналиши юзини Андижон сари қаратди...”[4.75-80]

Абу Тоҳирхўжанинг “Самария” китобида: “Мавлоно Абулмақоримнинг мазорлари Тиллақорий жомеъсининг кунботар томонида, ундан икки юз одим чамаси олисроқдадир. Абулмақорим “Муҳтасар ул-виқоя”га шарҳ ёзганлардан бўлиб, Муҳаммад Шайбонийхон(шоҳ) Будоқ Султон ўзги замонида фикҳ илмида замонанинг биринчи олимларидан эди. Шайбонийхон у кишидан бир қийин масала юзасидан фатво сўраганда, у киши жавоб ёзмадилар. Шунинг учун Шайбонийхон тажрибасизликдан, буюриб у кишини арра билан шаҳид эттирди. Дерларки, ўзи ҳам бир неча кундан кейин Марвда шоҳ Исмоил Сафавий билан бўлган урушда қилич дами билан боши кесилиб, шаҳид бўлган” деган маълумотни келтиради[5.42]. Бироқ Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған “Мусаххир ал-билод” асарида Хожа Абулмақоримнинг ўлими 1403 йили Шайбонийхон билан Мирзо Бобурнинг тоғалари Аҳмадхон ва Маҳмудхонларнинг бирлашган кўшинлари ўртасида Фарғонадаги Архиейн кўрғони ёнида юз берган жангда кейин содир этилганлиги нақл қилинади:

“Муҳаммадхон Шайбоний кўзлари бу фатҳ ва зафар жамолидан яна ҳам равшан тортиб чақмоқ ва елдек учувчи бир қосидни ўша ердаги мўғуллар олдиға “Султон Махмудхон ва Султон Аҳмадхон ҳумоюн хоқон кўлиға асир тушдилар, Муҳаммад Бобур эса қочиб кетди. Агар қиёматасар қазаб ул хонларнинг ҳаёти хирманини қуйдирмасин ва ҳаёт риштасини узмасин деган истакларингиз бўлса, Тошкентни ташлаб чиқиб, ўз ватанингиз Мўғулистонга кетинглар” деган хабар билан

юборди. Шу билан бирга чигатой улусининг бошқа султонлари ва мирзоларига ҳам хат битилиб, ким асирдагилар ўтда куймасин деса, хожжа Абулмакоримни хибсга олиб, кочиб кетишига йўл қўймасин, дея эълон қилинди. Ул икки олий макон хонни эса икки-уч кун ушлаб туриб, кейин бошлари оққан томонга бораверишлари мумкинлигини айтганча қўйиб юборди. Аммо, хожжа Абулмакорим ўша икки-уч кун ичидаги маслаҳат жараёни ораллигида қочиб қолишни ганимат билиб, Тошкентдан пиёда борганча ташқари чиқди ва танимасликлари учун шариф юзини теп-текис қилиб кирдирди. Лекин, барибир, қариллик заифлиги ва юрмакка кучи йўқлиги сабабли душман дастидан қутулиб кетишининг чорасини тополмай, шаҳарга яқин бир жойдаги ерлик аҳолидан бирининг уйига кирди. У меҳру мурувватсиз киши эса хожжани бир-икки кун уйида сақлаб, шундан сўнг Шайбонийхон тарафдорларига хабар берди. Ул одамлар хожжа Абулмакоримни ушлаб, жаҳон олувчи подшоҳ ҳузурига олиб бордилар. Муроди Хосил хоқоннинг кўзи олижаноб хожжага тушгач “соқолингни нима қилдинг?” деб сўради. Хожжа бу савол жавобида ушбу байтни ўқиди:

Чарогеро, ки Эзид бар фурўзад,

Ҳар он кас пуф кунад ришии бисўзад.

(Мазмуни: Худо ёққан чироқни ким ўчирмоқчи булса соқоли куяди).

Лекин хожжанинг бу нозиктабълик ва хушомадгўйлик билан айтган лутфидан фойда чиқмади шу заҳотиёқ сиёсат қаҳрамони мазкур хожжани охира оламига жўнатди”[4.90-91].

Ушбу маълумотлардан кўринмоқдаки, Самарқандда юз берган воқеалар туфайли Шайбонийхонда хожжа Абулмакоримга нисбатан кечириб бўлмас адоватни юзага келтирган эди. Шу сабабдан Шайбонийхон Хожжа Абулмакоримни қўлга олган заҳоти уни ҳеч ўйлаб ўтирмай қатл этишга узил-кесил ҳукм чиқарган ва бу воқеа 1510 йилда эмас, балки ундан анча олдин, яъни 1503 йида содир бўлган[6.54].

Хожжа Абулмакорим ўлиmidан сўнг Бурҳониддин Марғинович авлодлари тақдири ва уларнинг шайхул исломлик вазифасида олиб борган фаолиятлари борасида ёзма манбаларда маълумотлар учрамайди[7.58]. Бизнингча, Мовароуннаҳрда Соҳибқирон Амир Темур томонидан асос солинган темурийлар давлатининг инқирозга юз тутиши, уларга садоқат билан хизмат қилган Бурҳониддин Марғинович хонадони вакиллари ҳам пароканда бўлиб кетишига олиб келган кўринади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Порсо Шамсиев, Содик Мирзаев ва Эйжи Мано(Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрловчи: Саидбек Ҳасанов.Т.: Шарқ, 2002.
2. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома.-Тошкент: Адабиёт ва Санъат, 1989.
3. Ҳерман Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароуннаҳр тарихи. Тошкент, 1990.
4. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод.Форс тилидан таржима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари Исмоил Бекжонов, Дилором Сангирова. - Т.: Янги аср авлоди, 2009.
5. Абу Тоҳирхўжа. Самария. 1991. -Т.: “Камалак”, 1991.
6. Абдулаҳатов Н., Ғозиев Т. Бурҳониддин Марғиноний: тарихий ҳақиқат ва асотирлар. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2010.
7. Abdulakhatov. N.U. Great dynasty Burkhan ad-din al-Marginani. LAMBERT Akademik Publishing, 2020.